

New Ways of Creating Research Data

Conversion of Unstructured Text to TEI XML using GPT on the Correspondence of Hugo Schuchard with a Web Prototype for Prompt Engineering

Pollin, Christopher

christopher.pollin[at]uni-graz.at
Zentrum für Informationsmodellierung, Österreich
ORCID-iD: 0000-0002-4879-129X

Steiner, Christian

christian.steiner[at]dhcraft.org
Digital Humanities Craft OG, Österreich
ORCID-iD: 0000-0002-6658-4622

Zach, Constantin

constantin.zach[at]proton.me
Independent Software Developer

Summary. This paper explores the use of prompt engineering to streamline the creation of humanities research data by converting unstructured correspondence texts into the TEI XML format. The approach optimizes language models such as GPT to produce accurate structured data while preserving context. The paper discusses the iterative refinement of the conversion process, challenges, and potential solutions, and presents a user-friendly web prototype. Overall, prompt engineering shows potential for improving the efficiency of research data creation in the humanities.

1 The Role of Text Conversion in Humanities Research

A crucial aspect of creating research data in the humanities is the efficient conversion of unstructured text into structured formats such as Text Encoding Initiative (TEI) XML, which facilitates the analysis, preservation, and dissemination of historical and scholarly documents. Correspondence is a valuable resource for humanities research, and its conversion to TEI XML is an essential step in the creation of digital editions and research data. This paper focuses on the use of prompt engineering to streamline the process of converting unstructured

correspondence texts into TEI XML, thereby increasing the efficiency of research data creation in the humanities.

2 Prompt Engineering and Text Conversion in Humanities Research

Prompt engineering, an approach to fine-tuning and optimizing large-scale language models such as GPT, has shown promise in various natural language processing tasks. By designing effective prompts, it is possible to guide these models to perform specific tasks with improved accuracy and precision. In the context of converting unstructured correspondence text to TEI XML, prompt engineering can be used to generate highly accurate structured data that retains the semantic and contextual information of the original text.

This paper describes the workflow for converting unstructured correspondence text to TEI XML using prompt engineering techniques. We will begin by analyzing the structure of the correspondence and identifying various textual and semantic elements such as page beginnings, footnotes, paragraphs and named entities. This analysis will inform the development of a set of prompts that will guide the GPT model through the conversion process, transforming the unstructured text into a structured TEI XML format.

As part of our investigation, we will explore the iterative nature of prompt engineering and its role in refining the conversion process. By examining the TEI XML generated by GPT, we will identify discrepancies and areas for improvement, leading to the modification and fine-tuning of prompts. This iterative approach will ensure the generation of more accurate TEI XML data, contributing to the overall efficiency of research data creation in the humanities, particularly for digital editions.

The paper also discusses the challenges and limitations of using GPT models for this task, including the need for domain-specific training and potential problems with consistency and correctness. We will also explore potential solutions and troubleshooting techniques to overcome these limitations and improve the conversion process. One possibility is the integration of vector databases.

In addition, we will present a web prototype that supports prompt engineering, providing researchers with a user-friendly interface for iteratively generating and refining prompts. This web-based tool will

enable humanities researchers to effectively harness the power of GPT models to enable more streamlined and efficient conversion of unstructured text into TEI XML.

3 Practical Application: An Example of Prompt-Engineered TEI XML Conversion

To illustrate the practical application of our approach, we will include an example of unstructured text, its query, and the resulting TEI XML data. This example will demonstrate the potential of prompt engineering and the web prototype to facilitate the creation of high-quality research data in the humanities.

[1]

¹Wien 14/2 79

IV Victorg. 5²

Auf Ihre freundlichen Zeilen vom 8. d. M., die mir erst am 11. zukamen, verehrter Herr College, würde ich gern umgehend geantwortet haben, wenn sich nicht gerade in diesen Tagen sehr Viel gehäuft hätte. Leider bin ich ausser Stande das befremdliche Verhalten aufzuklären, das Ihnen einen so unwillkommenen Eindruck mit allem Recht macht. Ich kenne **E. Hübner**³ fast gar nicht, bin überhaupt nur zwei Mal mit ihm persönlich zusammengekommen, sonst nur aber auch das selten in brieflichem Verkehr gewesen aus geschäftlichem Anlass.⁴ Aber ich sollte meinen dass ein objectives offenes Wort den Zwischenfall von Ihrer Seite ohne Weiteres begleichen müsste.

Ein Missbehagen wie Sie es schildern [2] ist mir leider aus eigener Erfahrung nur zu bekannt. Möchte es sich Ihnen rasch beheben. Munterkeit brauchen wir zu unserm Beruf so gar mehr als viele andere.

Mit hochachtungsvollem Gruss

Ihr ergebener

Bdf

Abb. 1. Example of an input

```

<div subtype="original" type="letter" xml:id="L.7711" xml:lang="de">
  <pb facs="#IMG.1" n="1"/>
  <dateline> <note n="1" place="foot" type="editorial">Antwortbrief auf
01-HSFB.</note>Wien 14/2 79<lb/> IV Victorg. 5<note n="2" place="foot"
type="editorial">Benndorf wohnte seit seinem Wechsel von Prag nach Wien in der
Victorgasse 5 in Wien-Wieden, einem Stadtteil, die bei Universitätsprofessoren
sehr beliebt war. In dieser Gegend hatte schon sein Vorgänger am Wiener
Lehrstuhl für Klassische Archäologie, <persName>Alexander Conze</persName>,
gewohnt, und auch sein Kollege am Archäologisch-epigraphischen Seminar,
<persName>Otto Hirschfeld</persName>, hatte in Wieden sein Zuhause
gefunden.</note> </dateline>
  <p>Auf Ihre freundlichen Zeilen vom 8. d. M., die mir erst am 11. zukamen, verehrter
Herr College, würde ich gern umgehend geantwortet haben, wenn sich nicht gerade
in diesen Tagen sehr Viel gehäuft hätte. Leider bin ich ausser Stände das
befremdliche Verhalten aufzuklären, das Ihnen einen so unwillkommenen Eindruck
mit allem Recht macht. Ich kenne <persName>E. Hübner</persName> <note n="3"
place="foot" type="editorial"> <persName>Emil Hübner</persName> (1834-1901),
klassischer Philologe und Epigraphiker, seit 1863 Professor für klassische
Philologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin </note> fast gar nicht,
bin überhaupt nur zwei Mal mit ihm persönlich zusammengekommen, sonst nur aber
auch das selten in brieflichem Verkehr gewesen aus geschäftlichem Anlass.<note
n="4" place="foot" type="editorial">Mit <persName>Emil Hübner</persName> stand
Benndorf von 1868 bis 1895 in brieflicher Korrespondenz (16 Schreiben), vgl.
Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von Handschriften und alten
Drucken, Autogr. 646/36</note> Aber ich sollte meinen dass ein objectives
offenes Wort den Zwischenfall von Ihrer Seite ohne Weiteres begleichen
müsste.</p>
  <p>Ein Missbehagen wie Sie es schildern <pb facs="#IMG.2" n="2"/> ist mir leider aus
eigener Erfahrung nur zu bekannt. Möchte es sich Ihnen rasch beheben. Munterkeit
brauchen wir zu unserm Beruf so gar mehr als viele andere.</p>
  <closer> <salute>Mit hochachtungsvollem Gruss</salute> <lb/> <salute>Ihr
ergebener</salute> <lb/> <signed> <persName>Bdf</persName> </signed> </closer>
</div>

```

Abb. 2. Example of the corresponding result after iterative prompt engineering

In conclusion, this paper demonstrates the potential of prompt engineering as a potential tool for improving the efficiency of research data creation in the humanities, particularly in the context of converting unstructured correspondence texts into TEI XML. By harnessing the power of large-scale language models and refining their output through an iterative, prompt-driven process, we can streamline the conversion process, save time and resources, and facilitate more robust and accurate research data in the humanities.

Bibliografie

Ekin, Sabit. 'Prompt Engineering For ChatGPT: A Quick Guide To Techniques, Tips, And Best Practices'. TechRxiv, 29 April 2023. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.22683919.v1>.

Fries, Jason, Leon Weber, Natasha Seelam, Gabriel Altay, Debajyoti Datta, Samuele Garda, Sunny Kang, et al. 'BigBio: A Framework for Data-Centric Biomedical Natural Language Processing'. Advances

in *Neural Information Processing Systems* 35 (6 December 2022): 25792–806.

Tian, Haoye, Weiqi Lu, Tsz On Li, Xunzhu Tang, Shing-Chi Cheung, Jacques Klein, and Tegawendé F. Bissyandé. 'Is ChatGPT the Ultimate Programming Assistant -- How Far Is It?' *arXiv*, 24 April 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.11938>.

'The TEI Guidelines'. Accessed 3 May 2023. <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>.

Watkins, Ryan. 'Guidance for Researchers and Peer-Reviewers on the Ethical Use of Large Language Models (LLM) in Scientific Research Workflows'. *OSF Preprints*, 21 April 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6uh8p>.

Wilkinson, Mark D, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 'The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship'. *Scientific Data* 3, no. 1 (2016): 1–9.

Windsor, Brad, and Kevin Choi. 'Thistle: A Vector Database in Rust'. *arXiv*, 25 March 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.16780>.